

**ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР
ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЛИНМАЛАРИНИНГ ЖАМОАТЧИЛИК
БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИНГ МУВОФИҚЛАШТИРИШГА ОИД
ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ**

Ниматов Шерзод Ниматжоноич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11368649>

Жамиятда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинлшарини ҳар қандай тажовузлардан ҳимоя қилишдек юксак мақсадларга эришиш учун истиқлол йилларида ички ишлар органлари тизимини чуқур ислоҳ қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди.

Аммо, шуни таъкидлаб ўтиш жоизки ҳар қандай ислоҳотни ўтказишда энг муҳим вазифа бу бошқа давлатларнинг тажрибасидан келиб чиқиб амалга оширилишини талаб этади. Шу боисдан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширилишини таҳлил қилиш жараёнида ривожланган мамлакатлардаги ушбу соҳадаги тартиб қоидаларни ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

"Россия Федерациясида жамоатчилик назоратининг асослари тўғрисида" 2014 йил 21 июлдаги 212-ФЗ-сонли 4 боб 27-моддадан иборат Федерал қонуни 3-моддасида Фуқароларнинг жамоатчилик назоратини амалга оширишда иштирок этиш ҳуқуқи Россия Федерацияси фуқаролари (бундан буён матнда фуқаролар деб юритилади) жамоат назоратини амалга оширишда шахсан ҳам, жамоат бирлашмалари ва бошқа нодавлат ноижорат ташкилотлари таркибида ҳам қатнашиш ҳуқуқига эгадирлар.

Жамият назоратини амалга оширишда фуқаронинг иштироки ихтиёрийдир. Ҳеч ким фуқарога уни жамоат назоратини амалга оширишда қатнашишга ёки қатнашмасликка мажбурлаш мақсадида таъсир ўтказишга, шунингдек жамоат назоратини амалга оширишда қатнашиш ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилиш мақсадида таъсир ўтказишга ҳақли эмас. Жамоатчилик назоратини амалга оширишда манфаатлар тўқнашуви Жамоат назорати амалга оширилишида манфаатлар тўқнашуви юзага келган тақдирда, жамоат инспекторига, жамоат экспертига ёки жамоат назорати субъектининг бошқа шахсига жамоат назоратини амалга оширишга йўл қўйилмайди. Ушбу Федерал Қонунда манфаатлар тўқнашуви деганда жамоат инспекторининг, жамоат

экспертининг ёки жамоат назорати субъектининг бошқа шахсининг шахсий манфаати жамоатчилик назорати объективлиги ва беғаразлигига таъсир қилиши ёки таъсир қилиши мумкин бўлган ва жамоатчилик назоратчисининг шахсий манфаатлари ўртасида зиддият келиб чиқадиган ёки пайдо бўлиши мумкин бўлган вазият тушунилади. Жамоат эксперти ёки жамоатчилик назорати субъекти бўлган бошқа шахс ва жамоанинг мақсад ва вазифалари ушбу федерал қонун билан белгиланган назорат амалга оширади.¹

Ушбу Федерал Қонунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектлар фаолияти устидан жамоат назорат экспертизаси тамонидан тамонидан органлар тамонидан назорат этиб борилади. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳар чоракликда жамоат назорат экспертларига ҳисоботларини бериб борилади. Давлат органларининг ва улар мансабдор шахсларининг фаолиятини жамоатчилик манфаатига дахлдор ахборотни йиғиш, умумлаштириш ва таҳлил этиш орқали кузатиш жамоатчилик мониторингидир.

Жамоатчилик мониторингини нодавлат ноижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоатчилик назоратининг бошқа субъектлари қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда ўтказиши мумкин. Жамоатчилик мониторинги оммавий ва очиқ ўтказилади. Жамоатчилик мониторинги ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда ҳам ўтказилиши мумкин. Жамоатчилик мониторингининг ташкилотчиси жамоатчилик мониторингининг объекти, уни ўтказиш муддати ва тартиби тўғрисидаги ахборотни олдиндан эълон қилади.

Ҳозирги кунда иновацион технология йилида жамоат органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектларда масалан: Ички ишлар органларида ҳуқуқбузарликларни олдини олишда жамоат тузулмалар билан ҳамкорлиги фаолиятини ривожланишини тақозо этади. Бу борада “Электрон ҳукумат” ғоялари яъни иш юритишда электрон ҳужжат айланишини кўрсатади. Жумладан электрон ҳукумат ғояларини ҳаётга олиб киришда турли мамлакатларда турлича ёндашувлар мавжуд. Шуларда келиб чиқиб, экспертлар “электрон ҳукумат” қуришнинг учта асосий моделини ажратиб кўрсатишади:

¹ Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" <http://base.garant.ru/70700452/>

-Континентал- Европа модели;

-Инглиз-Америка модели;

-Осиё модели;

Континентал Европа кирадиган давлатлардан масалан Германияда аҳолига интернет орқали хизмат кўрсатиш расмий давлат стратегияси тўрт босқичли ислохотларнинг тўрт тамойилига асосланган¹:

- янгича тақсимот. Бу қонунларнинг самарадорлиги ва ижро этилиши ўсишига замин ҳозирлайди;

- фуқороларда федерал ҳукумат-ҳамкор тимсолини шакллантириш;

-давлат хизматларини кенг кўламда ривожлантириш. Ҳукумат органларини ўз вазифаларини янада яхшироқ уддалаши, маблағлардан самаралироқ фойдаланишини ҳамда уларнинг фаолиятида янада шаффофликни таъминлайди;

- самарали раҳбарлик. Ташкилотга ўз ишидан манфаат ҳис қилувчи ходимларни ёллаш ва иш билан таъминлашни кўзда тутуди.

Мисол учун, Янги Зеландияда электрон мултимедиа тизимини жорий этиш орқали полицияда ҳужжатлар расмийлаштирилиши вақтини ўртача 10 кундан 12 минутгача қисқартиришга эришилди.

Осиё моделидаги давлатларда шарқликларга хос корпаратив маданият ва шажаравий тамойилга асосланган кўп қатламли давлат бошқаруви тизими устун.

Жумладан Жанубий Кореяда фуқоролар айна пайтда икки мингдан ортиқ электрон ҳукумат хизматларидан фойдаланишяпти. Ҳар қадамда ўрнатилган терминаллар орқали исталган турдаги маълумотни олиш ёки уйдан чиқмасдан харид ёхуд тўловни амалга ошириш бугун улар учун оддий аҳволга айланган. Давлат идоралари қоғозлардан воз кечиб, тўлиқ электрон ҳужжат айланишига ўтганига эса бир неча йил бўлди. Жанубий Кореяда энг муҳим ҳужжатлар қоғозга туширилади. Айнан электрон ҳукумат тизимининг жорий этилиши сўнги икки йилда давлат бюджетидан бир миллиард долларни иқтисод қилиш, давлат идораларида ишловчилар сонини салкам 9 мингтагача қисқартириш имконини берди. Умумий ижтимоий-иқтисодий самарадорлик эса 16 млрд АҚШ долларига баҳоланяпти. Умуман олганда, мана бир неча йилдирки, Корея Республикасининг “электрон ҳукумат” тизими дунёда энг етакчи сифатида қайд этилмоқда. Мазкур рейтингда Осиёча моделни фаол ва

¹ <http://www.uza.uz>.Интернет сайти

муваффақиятли қўллаётган Сингапур ҳамда Япония ҳам етакчи ўнликка кирганини алоҳида такидлаш жоиз¹.

Австралия мамлакатада ҳуқуқни муҳофаза қилиш билан полициячилар, шерифлар ва суд ижрочилари ҳозирги кунда шуғулланишмоқда. Полициянинг фаолият йўналиши жиноят қонунчилиги, Шерифлар ва суд ижрочиларининг вазифаси эса фуқаровий қонунчилик бўйича суд қарорларини ижросини таъминлашдан иборат. Мамлакат полицияси ўзининг миқёсига кўра: икки босқичга бўлинади. Булар Австралия федерал полицияси ва Штат полициясидир. Штат полицияси штат ҳудудларида шу жумладан шаҳарларда қонунийликка риоя этилишига жавоб беради. Австралия Федерал полициясининг вазифалари қуйидагилардан иборат:

- ҳудудларда ҳуқуқ тартиботни таъминлаш;
- ҳукумат идораларини кўриқлаш;
- тинчликпарварлик фаолияти;

Мисол учун Голландия давлатининг хавфни олдиндан билиш тизими жудаям эътиборга лойиқ. Голландияда «Рисисо» (Хавф) номли хавфни олдиндан билиш дастури мавжуд. Макзур дастур ҳуқуқбузарликлар ҳақидаги маълумотларни уаларни прогноз қилиш орали ўзида жамлайди. Полиция хизматига жорий қилинган мазкур дастур орқали Голландияда полиция назоратини автоматик тарзда амалга ошириш имконини берувчи маълумот базасини яртишга эришилди. Бу дастур орқали ҳуқуқбузарликларни аниқлаш имконияти ошади.

Бу фактлардан кўриниб турибдики, Европа давлатлари полициясида ўз фаолиятида жамоатчилик билан ҳамкорликни кенг йўлга қўйган. Бу тажрибаларни ўз қонунчилигимизга тўғри талқин қилган ҳолда ўзлаштирсак нафақат орган соҳаси балки бошқа соҳаларда татбиқ қилсак мақсадга мувофиқ бўларди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Ҳуқуқбузарликлар профиликатида жамоат назорати такомиллаштиришда ҳамкорлик ишларни тўғри йўлга қўйиш учун механизмни такомиллаштириш керак. Ҳуқуқбузарликлар олдини олишда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари мисолида вазифалари белгиланган яъни жамоат тузилмалари билан маъмурий ҳудудда хавфсизликни таъминлаш ва жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар огоҳлигини ошириш, тинчлик ва барқарорликни таъминлаш, жамиятда

¹ Постда 2016. №25 сон. Бет 11.

ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштиришга кўмаклашиш, ҳуқуқбузарлик, жиноятчилик, диний экстремизм ва терроризмга қарши курашда фуқаролар фаоллигини ошириш ишларида, аҳолида, биринчи навбатда, ёшларда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқаролар йиғинларида ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий тарғибот ишларини тизимли амалга ошириш, халқимиз маънавиятига зид бўлган турли салбий таъсирларнинг олдини олиш юзасидан тушунтириш ишларини самарали ташкил этиш ва ўтказиш, мамлакатимизда қарор топган тинчлик, осойишталик ва барқарорлик натижасида аҳоли фаровонлиги таъминланаётганлиги, бу борада ўзининг фаол иштироки билан муносиб ҳисса қўшиш ҳар бир фуқаронинг ватанпарварлик ва фуқаролик бурчи эканлигини тушун тириш, фуқаролар йиғини ҳудудидаги экология ва табиатни муҳофаза қилиш, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш масалалари бўйича қабул қилинган қонун ҳужжатлари талаблари, умумдавлат ҳамда ҳудудий дастурларда белгиланган чора-тадбирлар ижросини таъминлаш ва ушбу жараёнда кенг жамоатчилик кўмагини шакллантириш ишларини ташкил этиш ва амалга ошириш, шунингдек, уй қамоғи эҳтиёт чораси қўлланилган шахсларни назорат қилиш масалаларида ҳамкорлик қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Забелов. С.М. Взаимодействие органв внутренних дел с трудовым коллективами и общественностью в охране общественного порядка и профилактики правонарушений-Минск.1997-С-7.
2. Кричёк .Е.В. Организациооного-правовой механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях взаимодействия полиции и институтов гражданского общество в Российской Федерации Дис. Д-ра юрид наук-МАкадемия управления Министерство внутренних дел Российской Федерации-2014. С-403.
3. Ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти: Дарслик / И. Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.Мухторов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 636 б.
4. Тошев Б. Нодавлат нотижорат ташкилотлари ва бошқа жамоат тузилмалари фаолиятини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари // Ҳуқуқ–Право–Law. – 2002. – № 4. – Б. 54–56.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 февралдаги ПҚ-3528-сон Қарори.

6. Тартиб-интизом ва масъулиятни кучайтириш, жиноятчиликнинг олдини олиш муҳитини мустаҳкамлаш – ҳуқуқбузарлик профилактикаси самарадорлигининг асосий омилидир // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 15.11.2017).

